

FATORES PSICOLÓGICOS ASSOCIADOS À CRIMINALIDADE JUVENIL: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Laurinda Glória Fortaleza da Silva¹
Anny Karoline Dias Moura²
Caren Nádia Soares de Sousa³

RESUMO: A criminalidade juvenil tem sido amplamente debatida como um fenômeno multifacetado, influenciado por fatores como psicológicos, sociais e desenvolvimentais. O presente estudo teve como objetivo analisar os principais fatores psicológicos associados ao envolvimento de adolescentes em transgressões legais. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, de caráter descritivo, realizada por meio de revisão bibliográfica, com base em artigos científicos publicados entre os anos de 2021 e 2026, em língua portuguesa, selecionados em bases de dados confiáveis como Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura Latino-Americana (LILACS), e Scientific Electronic Library Online (SciELO). Os resultados indicam que aspectos como impulsividade, agressividade, experiências traumáticas, influência de pares antissociais, uso de substâncias psicoativas e vulnerabilidade social estão diretamente relacionados ao comportamento infracional precoce. Além disso, a adolescência, por ser uma fase de intensas transformações e imaturidade neurobiológica, contribui para a maior suscetibilidade a influências externas. Conclui-se que a compreensão desses fatores é essencial para o fomento de políticas públicas e estratégias eficazes de prevenção e intervenção.

Palavras-chave: Criminalidade. Comportamento. Adolescência.

¹Discente do curso de Psicologia pelo Centro Universitário da Grande Fortaleza - UNIGRANDE. E-mail: laurindafortalezapsico@gmail.com

²Discente do curso de Psicologia pelo Centro Universitário da Grande Fortaleza - UNIGRANDE. E-mail: annykarolinediasmouraa@gmail.com

³Docente do curso de Psicologia pelo Centro Universitário da Grande Fortaleza - UNIGRANDE.; Doutora em Farmacologia. E-mail: carensouares@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A participação de crianças e adolescentes na criminalidade constitui uma preocupação constantemente discutida ao longo das últimas décadas. No Brasil, diversas estratégias têm sido implementadas com o objetivo de enfrentar essa problemática, buscando reduzir os índices de envolvimento juvenil em práticas marginais. Contudo, apesar dessas medidas, permanece claro que há deficiências significativas na forma como se consideram os fatores vinculados à criminalidade nessa população, especialmente no que se refere ao psicológico (Silva, 2022).

Nesse contexto, destaca-se que a criminalidade juvenil não pode ser compreendida de forma isolada, uma vez que está associada a múltiplos fatores que envolvem âmbitos psicológicos, sociais e desenvolvimentais. Estudos recentes apontam que características como impulsividade, agressividade e associação com pares antissociais estão diretamente relacionadas ao aumento das chances de envolvimento em práticas criminosas. É preciso ressaltar, portanto, que não se pode analisar a criminalidade juvenil de maneira isolada, mas sim como um fenômeno que

biopsicossocial. Somam-se a esses aspectos o histórico de internação e outras condições de vulnerabilidade, que podem intensificar o risco de envolvimento infracional. A adolescência, por sua vez, configura-se como um período de intensas transformações, marcado pela construção da identidade, busca por pertencimento e maior suscetibilidade a influências externas (Sprenger; Campos, 2021).

Diante disso, torna-se fundamental interpretar os fatores psicológicos associados à criminalidade juvenil, a fim de contribuir para a elaboração de estratégias mais eficazes de prevenção e intervenção. O presente estudo tem como objetivo analisar os principais fatores psicológicos relacionados ao envolvimento de adolescentes em práticas criminosas, a partir de revisões de literaturas científicas recentes.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, de caráter descritivo, realizada por meio de revisões bibliográficas. O estudo foi desenvolvido a partir da análise de artigos científicos publicados no período de 2021 e 2026, com o desígnio de garantir a atualidade das informações.

A coleta de dados foi realizada na base de dados *Scientific Electronic Library Online* (SciELO) utilizando os descritores “criminalidade”, “comportamento” e “adolescência”.

Foram adotados como critérios de inclusão artigos disponíveis na íntegra, publicados em língua portuguesa, que abordassem diretamente os fatores psicológicos associados à criminalidade juvenil e que estivessem dentro do recorte temporal estabelecido. Como critérios de exclusão, foram desconsiderados estudos duplicados, artigos que não apresentavam relação direta com o tema proposto. Diante do exposto, foram encontrados 15 artigos dos quais foram selecionados apenas 5 que atenderam ao requisito de inclusão.

A análise dos dados foi realizada por meio de leitura crítica e interpretativa dos materiais selecionados, buscando identificar os principais fatores psicológicos relacionados ao envolvimento de adolescentes em práticas criminosas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990, é considerada uma conquista para a população menor. O ECA garante que todas as crianças e adolescentes devem ser considerados parte da população geral, sendo dever do Estado, comunidade e família garantir seus direitos, pois a violação pode prejudicar o desenvolvimento durante a infância e juventude (Colomé *et al.*, 2022).

Com isso, crianças e adolescentes em risco de envolvimento com a criminalidade compõem uma camada social excluída, acometida por uma falha perversa das políticas públicas. Em lares abusivos, essa parcela social é submetida a situações de violências, negligências, privação de liberdade, de expressão e identidade. Portanto, nota-se que o ambiente em que a criança e o adolescente são criados impacta diretamente no seu vínculo com o crime (Bossa; Guerra, 2023).

A análise dos fatores associados à criminalidade juvenil evidencia que não se trata de uma realidade construída de forma isolada, mas demasiadamente influenciada pelo contexto em que o indivíduo está inserido. Questões familiares, como a presença de conflitos, uso de substâncias por responsáveis ou ausência de

figuras parentais estáveis, podem impactar diretamente na formação emocional e comportamental do público infantojuvenil. Além disso, aspectos socioeconômicos, como a vivência em condições de vulnerabilidade e o afastamento do ambiente escolar, contribuem para a exposição a situações de risco, favorecendo o envolvimento em práticas infracionais. Soma-se a isso o acesso a substâncias psicoativas, que podem interferir no comportamento e na tomada de decisão. Nesse sentido, a criminalidade juvenil pode ser compreendida como resultado da interação entre múltiplos fatores (Toledo, 2021).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em consideração ao que foi analisado, conclui-se que a criminalidade precoce está associada a um conjunto de fatores, sendo eles psicológicos, sociais e desenvolvimentais, não podendo ser compreendida de forma isolada. Traços como impulsividade, experiências traumáticas, vulnerabilidade social e influência do meio exercem papel significativo no comprometimento do adolescente em práticas transgressivas.

Assim, o estudo atingiu seu objetivo ao salientar os principais fatores psicológicos relacionado à criminalidade juvenil, destacando a importância de uma apreensão mais ampla dos incidentes. Por fim, sugere-se a realização de novos estudos que aprofundem a análise desses fatores, especialmente na conjuntura nacional, a fim de contribuir para a construção de políticas públicas mais eficazes em programas de intervenção social com finalidade de desestímulo de condutas ilícitas na juventude.

REFERÊNCIAS

BOSSA, Débora Ferreira; GUERRA, Andréa Maris Campos. Adolescência e ato infracional: por que os adolescentes se submetem à criminalidade? **Psicologia USP**, v. 34, 2023. Disponível em:

https://revistas.usp.br/psicousp/pt_BR/article/view/221955. Acesso em: 19 abr. 2026.

COLOMÉ, Carolina Schmitt *et al.* Conhecimento sobre Direitos das Crianças e dos Adolescentes de Mães do Rio Grande do Sul. **Estudos e Pesquisa em Psicologia**, v. 1, n. 1, p. 164-185, 2022. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/revispsi/article/view/66492>. Acesso em: 19 abr. 2026.

SILVA, Gabriel Augusto Cossi da Silva. A CRIMINALIDADE NA JUVENTUDE E AS POLÍTICAS PÚBLICAS ENVOLVIDAS. **Revista Processus Multidisciplinar**, vol. 3, n. 5, p. 17-25, 2022.

SPRENGER, Larissa N; CAMPOS, Thatiane Maira Pedroso de. **AS POSSÍVEIS INFLUÊNCIAS DA VIOLÊNCIA PATERNA NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL**. 2022. Disponível em:

<https://repositorio.camporeal.edu.br/index.php/psico/article/view/303>. Acesso em: 19 abr. 2026.

TOLEDO, Raphaela Sant'ana Batista *et al.* A CRIMINOLOGIA INFANTO-JUVENIL: UM ESTUDO ACERCA DA PRÁTICA INFRACIONAL SOB A ÓTICA JURÍDICA E BIOPSIKOSSOCIAL. **Caderno de Graduação**, v. 7, n. 1, p. 58-71, 2021. Disponível em:

<https://periodicosgrupotiradentes.emnuvens.com.br/cdghumanas/article/view/9108>. Acesso em: 19 abr. 2026.